

TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ELEKTRON MUHIT IMKONIYATLARI

Israilov Suxrob Atakulovich

Zarmed universiteti “Muhandislik

kommunikatsiyasi” kafedrasi dotsenti

Ermamatova Maftuna Ermamatovna

Samarqand davlat Pedagogika instituti o‘qituvchisi

Samatova Oysifat Abdiahat qizi

Samarqand davlat Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada fanlararo aloqadorlik asosida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning elektron muhitini yaratish va unga qo‘yiladigan talablar haqida fikr mulohazalar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *fanlararo bog‘lanish, iqtisodiy bilim berish omillari, talabalarga bilim berish kompetenti, kompetensiya, iqtisodiy bilim.*

Аннотация. *В данной статье приводятся размышления о создании электронной среды для развития профессиональной компетентности студентов на основе междисциплинарной взаимосвязи и о требованиях, предъявляемых к ней.*

Ключевые слова: *междисциплинарность, факторы экономического образования, компетентность студентов, компетентность, экономическое образование.*

Annotation. *This article presents reflections on the creation of an electronic environment for developing students’ professional competence based on interdisciplinary connections and on the requirements imposed on it.*

Key words: *interdisciplinarity, economic education factors, students’ competence, competence, economic education.*

Fanlararo aloqadorlik asosida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Elektron muhit yaratish orqali bu jarayonni yanada samarali amalga oshirish mumkin. Bunda turli fanlarning o‘zaro uzviy bog‘liqligi asosida ishlab chiqilgan o‘quv materiallari va interaktiv darslar talabalarning kasbiy bilim va ko‘nikmalarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Elektron muhitda taqdim etilgan resurslar, masalan, videodarslar, o‘quv qo‘llanmalar, testlar va simulyatsiyalar, talabalarning turli sohalar bo‘yicha bilimlarini kengaytirish bilan bir qatorda, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini ham rivojlantirishga yordam beradi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv talabalarning fanlararo tajribalarda faol ishtirok etishini ta'minlaydi, bu esa ularga nazariy bilimlarni

(8th international scientific and practical conference)

amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkoniyatini beradi. Shuningdek, elektron muhit talabalarga o'z vaqtini samarali boshqarish va mustaqil ta'lim olish imkonini yaratadi. Bu esa nafaqat ularning kasbiy kompetentligini, balki umuman, shaxsiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. Shu tarzda, fanlararo aloqadorlik asosida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun elektron muhit yaratish, ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga puxta tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Elektron muhitning yana bir muhim afzalligi — u o'qituvchilarga talabalarning o'quv faoliyatini doimiy kuzatib borish va ularni individual tarzda qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Shu tariqa, fanlararo aloqadorlik asosida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun yaratilgan elektron muhit nafaqat ta'lim jarayonini yangicha bosqichga olib chiqadi, balki talabalarni zamonaviy mehnat bozorining talablari va real hayot sharoitlariga yanada tayyorroq qiladi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, elektron muhit yaratishning asosiy jihatlarini belgilab oldik(1-rasmga qarang):

1-rasm. Elektron muhit yaratishning asosiy elementlari

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, fanlararo aloqadorlik asosida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda elektron muhit yaratishning asosiy jihatlari(integratsiyalangan ta'lim platformasi, interaktivlik va muloqot) hamda elektron muhitga quyiladigan talablar(texnologik talablar, pedagogik talablar, metodik talablar) belgilab olindi. Elektron ta'lim muhitiga moslashtirish moslashtirish tizimi komponentlari mazmuni yoritildi. Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi raqamli platforma strukturasi ishlab chiqildi, bu talablar platformaning samaradorligini ta'minlash va talabalarning o'quv jarayonida faol ishtirokini oshirish imkonini yaratib berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.M.Nafasov. "Ta'limiy mobil ilovalarni yaratish texnologiyasi va ulardan foydalanish metodikasini takomillashtirish" pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati. Chirchiq davlat pedagogika universiteti. 2023 y.

2. Komiljonova.G.N. Fanlararo bog‘lanishlar asosida talabalarni bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish // Qo‘qon universitet xabarnomasi. Qo‘qon, 2023. -№9. B. 187-192.

3. Xasanov A.A. O‘qitish jarayonida fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishning psixologik-pedagogik asoslari // Zamonaviy ta’lim. – Toshkent, 2017. - № 10. – B. 9.

4. Suropov B.M. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari. Iqtisodiyot yo‘nalishi talabalari uchun uslubiy qo‘llanma.-Qarshi. “Delfin”,-2017.-218 b.

5. Соколова О.И. Подготовка преподавателей к использованию информационно образовательной среды в профессиональной деятельности. Вестник РУДН, серия Информатизация образования, 2014, № 1. Стр. 127-132.

